

A IMPORTÂNCIA DO FARMACÊUTICO NO ÂMBITO DA DROGARIA: REVISÃO DE ESCOPO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 11/07/2024](#)

THE IMPORTANCE OF THE PHARMACIST IN THE CONTEXT OF THE PHARMACY: SCOPING REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12725977

Gyldvan Wictor da Silva Sousa¹

Francisco Antonio da Silva Gomes¹

Maryellen Fernandes Brito Vasconcelos¹

Evaldo Sales Leal²

Antônia Flávia Silva Magalhães³

Resumo

O farmacêutico desempenha um papel essencial na pesquisa, produção, distribuição e promoção do uso seguro e racional dos medicamentos, realizando diversas atividades em várias áreas além da farmácia comunitária, atuando também nas indústrias de medicamentos, cosméticos, produtos alimentícios e serviços de saúde, hospitais e laboratórios de análises clínicas. O símbolo da profissão, que representa cura, poder e sabedoria, reflete a importância do conhecimento na prática farmacêutica. Com o crescimento da indústria farmacêutica e o aumento das exigências legais, o farmacêutico tem ganhado visibilidade,

garantindo a segurança dos medicamentos e dos pacientes ao orientar sobre dosagem, interações medicamentosas e efeitos colaterais. A assistência farmacêutica é fundamental, abrangendo além da dispensação de medicamentos, o aconselhamento sobre posologia, interações medicamentosas, efeitos colaterais, gestão de estoque, promoção de medicamentos genéricos de qualidade e educação em saúde. Entretanto, a ausência de farmacêuticos em drogarias de pequeno e médio porte compromete a prática segura, permitindo que pessoas sem qualificação técnica assumam responsabilidades cruciais, resultando em riscos à saúde pública. Nesse cenário, optou-se por uma Revisão de Escopo para explorar os principais conceitos do tema e identificar lacunas na pesquisa. Desse modo, identificou-se a necessidade de mais estudos sobre a prática defensiva entre farmacêuticos. A presença e atuação qualificada do farmacêutico nas drogarias são cruciais para garantir a segurança e eficácia dos medicamentos, melhorar a adesão ao tratamento e assegurar cuidados de saúde de qualidade. Políticas que reforcem a formação e capacitação dos farmacêuticos, juntamente com intervenções inovadoras, são essenciais para enfrentar desafios e otimizar os resultados de saúde dos pacientes.

Palavras-chave: Assistência Farmacêutica. Farmacêutico. Farmácia.

1. INTRODUÇÃO

O conceito do farmacêutico está correlacionado à responsabilidade de pesquisas, produção, distribuição e promoção do uso seguro e racional dos medicamentos. Trata-se de um profissional que realiza mais de 130 atividades em sua área de atuação. O símbolo da profissão representa a cura, o poder e a sabedoria, transmitidos por meio do conhecimento. O seu trabalho é de fundamental importância para a sociedade e vai muito além do balcão da farmácia, pois também atua na indústria de medicamentos, de cosméticos e de produtos alimentícios, bem como nos serviços de saúde, hospitais e laboratórios de análises clínicas (Angonesi, 2010).

O farmacêutico vem ganhando muita visibilidade pelo crescimento da indústria e consequentemente pelos aumentos de exigências nas leis que envolvem tanto a produção como também a venda de medicamentos. Dentro da farmácia, o farmacêutico exerce diversas funções para garantir a segurança tanto do medicamento como do paciente, garantindo, assim, que o medicamento esteja de acordo com a segurança e padrões de qualidade estabelecidos até chegar ao paciente. Nessa ótica, a orientação ao paciente é muito importante, podendo o farmacêutico informar a dosagem correta, pontuar interações medicamentosas e efeitos colaterais, ajudando, dessa forma, no tratamento do paciente e evitando diversos problemas que podem acabar causando uma piora ou até mesmo óbito do indivíduo (Angonesi, 2010).

A presença e supervisão de um farmacêutico em estabelecimentos de drogaria são essenciais para garantir a qualidade e segurança dos medicamentos e produtos comercializados. A assistência farmacêutica desempenha um papel crucial na prática farmacêutica, pois abrange uma ampla gama de serviços que visam garantir o uso seguro e eficaz de medicamentos. Na farmácia, a assistência farmacêutica vai além da simples dispensação de remédios, envolvendo aconselhamento aos pacientes sobre posologia, interações medicamentosas e efeitos colaterais. Além disso, ela engloba a gestão de estoque, a promoção de medicamentos genéricos de qualidade e a educação em saúde (Chenchi, 2021).

A importância dessa abordagem abrangente está em melhorar a adesão do paciente ao tratamento, prevenir erros de medicação e garantir que os medicamentos sejam acessíveis e eficazes para a população. Assim, a assistência farmacêutica desempenha um papel vital na promoção da saúde e na qualidade de vida dos pacientes atendidos nas farmácias.

Nas drogarias, a principal atividade desenvolvida é a dispensação de medicamentos. Porém, muitas vezes, essa prática é comprometida pela

ausência do farmacêutico no estabelecimento, isso acontece principalmente nas drogarias de pequeno e médio porte. Essa ausência do farmacêutico faz com que o profissional pareça mais incógnito na saúde, tanto pela população quanto por outros profissionais da saúde. O reconhecimento do farmacêutico passa não apenas pela sua presença física no estabelecimento, mas também por sua atuação e acompanhamento, na interação medicamentosa, assistência farmacêutica, na prevenção e promoção da saúde. Dessa forma, questiona-se: qual a importância do farmacêutico dentro do âmbito das drogarias?

Há uma percepção generalizada de que a maioria dos estabelecimentos de pequeno e médio porte opera de maneira negligente, ignorando a importância e a valorização do papel do farmacêutico, resultando na redução de sua presença durante a maior parte do horário de funcionamento. Além disso, essa prática questionável tem permitido que pessoas sem conhecimento técnico assumam as responsabilidades que deveriam ser exercidas por profissionais qualificados, incentivando o uso inadequado de medicamentos e expondo a saúde da população a riscos desnecessários.

Desse modo, emergiram os seguintes objetivos de pesquisa: primeiramente, demonstrar a importância do farmacêutico dentro do âmbito das drogarias, e secundariamente, detalhar o papel desempenhado pelos farmacêuticos dentro das drogarias; apontar possíveis causas/fatores que interferem para a garantia da presença destes profissionais dentro das drogarias; e fomentar uma análise da necessidade destes profissionais dentro das drogarias a fim de garantir o cumprimento das normas da legislação vigente.

2. METODOLOGIA

Optou-se por uma abordagem metodológica de Revisão de Escopo (*Scoping Review*). Uma revisão de escopo (*scoping study* ou *scoping*

review) é definida como um tipo de estudo que busca explorar os principais conceitos do tema em questão, averiguar a dimensão, o alcance e a natureza do estudo, condensando e publicando os dados, de modo a apontar as lacunas de pesquisas existentes (Arksey, 2005).

A busca realizada foi feita mediante as seguintes bases de dados: Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (*Medical Literature Analysis And Retrieval System Online*) (MEDLINE®), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), *National Library of Medicine* (NLH). As palavras-chave utilizadas seguiram a descrição dos termos das plataformas Descritores em Ciência em Saúde (DeCS) e *Medical Subject Heading* (MESH), nos idiomas inglês, espanhol e português, sendo estes: “assistência farmacêutica”, “farmacêutico” e “farmácia”. A fim de se realizar a busca integrada, utilizou-se o conectivo “and” unindo os descritores. Nessa etapa não houve utilização de outros filtros, no intuito de abordar toda a literatura disponível dentro do foco de interesse da pesquisa: Qual a importância do farmacêutico dentro do âmbito das drogarias?

Os critérios de elegibilidade para inclusão decorreram de estudos do tipo Revisão de Literatura, ensaios clínicos randomizados, artigos científicos, dissertação de mestrado, literatura teórica e empírica e teses de doutorado, artigos na língua inglesa, portuguesa e espanhola com textos disponíveis eletronicamente de forma gratuita, sendo incluídos trabalhos científicos publicados no período de 2019 a 2024, disponibilizados de forma integral e com livre acesso ao texto, todos adequados ao tema proposto. Os critérios de exclusão foram artigos não baseados em evidências científicas, bem como trabalhos que não atendessem a questão norteadora de pesquisa e estudo em duplicatas em mais de uma base de dados, pesquisas em animais e estudos *in vitro*, bem como os que não estivessem de acordo com o tema proposto. A análise dos estudos selecionados foi realizada de forma crítica e detalhada, buscando agregar os resultados e informações observadas nas discussões e

conclusões adequadas ao objetivo da pesquisa. Todas as normas de autoria foram respeitadas, referenciando os autores citados no estudo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Figura 1 – Fluxograma de Pesquisa

Fonte: Autores, 2024.

Quadro 1 – Artigos para análise da Revisão baseada no ano, título, autores e local de publicação.

Nº	Ano	Título	Autores	Local de Publicação
1	2024	Avaliando práticas de automedicação do consumidor, serviços de assistência farmacêutica e seleção de farmácias: um estudo quantitativo	Lusine Nazaryan, Anush Barseghyan, Maria Rayisyan, Margarit Beglaryan e Marta Simonyan.	BioMed Central
2	2023	Gerentes de benefícios farmacêuticos: história, práticas comerciais, economia e política.	T. Joseph Mattingly II, David A. Hyman, Ge Bai	AMA Health Forum
3	2023	Pesquisa de satisfação dos pacientes do serviço de atenção farmacêutica "Coração Saudável" – avaliação da rotulagem da farmácia com pictogramas farmacêuticos.	Piotr Merks, Urszula Religioni, Miłosz Jaguszewski, Agnieszka Barańska, Agnieszka Neumann-Podczaska, Justyna Kaźmierczak, Eliza Blicharska, Katarina Fehir Šola e Regis Vaillancourt.	BMC Health Serv Res
4	2023	Elevando o uso seguro de medicamentos vendidos sem receita em adultos mais velhos: uma revisão narrativa das intervenções envolvidas na farmácia e recomendações para melhoria.	Elin C. Lehnbohm, Maria F. Berbakov, Emily L. Hoffins, Jukrin Lua, Lauren Welch e Michelle A. Chui	Springernature
5	2023	"Como se fossem apenas negócios do dia a dia": um estudo qualitativo da experiência do cliente com naloxona e seringas em farmácias.	Mary Gray, S. Shin, Joseph Silcox, Flores, Adriane N. Irwin, Anthony S. Floyd, Jeffrey Bratberg, Jesse S. Boggis, Daniel M Hartung, e Traci C. Green.	PMC
6	2021	Prática farmacêutica defensiva: uma lacuna no nosso entendimento.	Juliette O'Connell	Int J Clin Pharm

Fonte: Autores, 2024.

O quadro 2 pretende apresentar a pesquisa com os principais trabalhos encontrados, destacando os objetivos e mensagens deste foco de pesquisa. Ao definir este estudo como qualitativo, é importante reduzir o número de artigos analisados para que esses estudos contribuam para análises específicas e consistentes com os objetivos da pesquisa.

Quadro 2 – Caracterização dos principais achados e objetivos dos estudos incluídos na revisão.

Artigo	Principais Resultados
1	<ul style="list-style-type: none"> • Destaca a importância da assistência farmacêutica na escolha e no uso adequado de medicamentos. • Conclui que a automedicação é comum, mas muitos consumidores não confiam nas orientações dos funcionários da farmácia. • Sugere que a colaboração entre farmacêuticos, farmácias e o governo é essencial para melhorar a confiança do público e a qualidade dos cuidados
2	<ul style="list-style-type: none"> • Explora o papel dos gestores de benefícios farmacêuticos como intermediários na cadeia de abastecimento. • Destaca a necessidade de políticas que melhorem a concorrência e atendam às necessidades dos consumidores
3	<ul style="list-style-type: none"> • Demonstra a importância dos rótulos farmacêuticos na adesão dos pacientes. • Sugere que melhorias nos rótulos podem ter um impacto significativo nos resultados de saúde dos pacientes.
4	<ul style="list-style-type: none"> • Destaca a importância das intervenções farmacêuticas na promoção do uso seguro de medicamentos OTC por adultos mais velhos.
5	<ul style="list-style-type: none"> • Identifica facilitadores e barreiras na obtenção de produtos de redução de danos em farmácias. • Sugere que essas barreiras podem ser utilizadas para reformar intervenções futuras e melhorar políticas de distribuição.
6	<ul style="list-style-type: none"> • Aponta para a falta de pesquisa sobre a prática defensiva entre farmacêuticos. • Sugere que mais pesquisas são necessárias para entender como esse fenômeno afeta a qualidade do atendimento ao paciente e a satisfação no trabalho.

Fonte: Autores, 2024.

A revisão feita envolve uma série de artigos relevantes que abordam diversos aspectos da prática farmacêutica, de forma que se destaca a importância do papel do farmacêutico em todo seu âmbito dentro de drogarias e farmácias, que vai além da dispensação de medicamentos, dessa forma mostrando também a prestação de serviços de assistência farmacêutica voltados para a promoção da saúde e segurança dos pacientes.

Com isso, foi observado que no primeiro artigo investigado evidencia-se a automedicação do consumidor e os serviços de assistência farmacêutica, ressaltando a prevalência dessa prática e a necessidade de uma

intervenção adequada por parte dos profissionais de saúde. A conclusão revela uma lacuna entre a confiança dos consumidores nas orientações fornecidas pelos funcionários da farmácia e a percepção de terapia inadequada em certos casos. Isso destaca a importância de melhorar o conhecimento e a conduta dos farmacêuticos, além de promover a colaboração entre farmacêuticos, farmácias e o governo para garantir a segurança e eficácia dos cuidados de saúde.

Já o segundo artigo discute o papel dos gestores de benefícios farmacêuticos (PBMs) na cadeia de abastecimento de medicamentos e sua interação com outros *stakeholders*, como farmácias, seguradoras e fabricantes. A análise ressalta a necessidade de políticas que promovam a concorrência e atendam às necessidades dos consumidores, ao mesmo tempo em que regulamentam os PBMs para garantir a qualidade e acessibilidade dos serviços farmacêuticos, além disso os farmacêuticos trabalham diretamente com PBMs e têm uma visão prática das transações diárias, influenciando como os medicamentos são adquiridos e distribuídos.

O terceiro artigo examina a satisfação dos pacientes com um serviço de assistência farmacêutica específico, o “Coração Saudável”, que utiliza rotulagem com pictogramas farmacêuticos para melhorar a adesão à medicação. Os resultados indicam que intervenções simples, como essa, podem ter um impacto significativo na adesão e nos resultados de saúde dos pacientes, destacando a importância da inovação na prática farmacêutica.

No quarto artigo, são abordadas intervenções em farmácias para promover o uso seguro de medicamentos de venda livre em adultos mais velhos. Essa área é crucial, dada a suscetibilidade desses pacientes a resultados adversos relacionados a medicamentos. A revisão desse artigo fornece *insights* adicionais sobre estratégias eficazes para melhorar a segurança do uso de medicamentos em uma população vulnerável,

dessa forma mostra como a atuação da assistência farmacêutica pode contribuir para a promoção da saúde.

O quinto artigo investiga a experiência do cliente com a obtenção de *naloxona* e seringas em drogarias e farmácias comunitárias, destacando os facilitadores e as barreiras no acesso a produtos de redução de danos. Esses *insights* são valiosos para informar políticas e intervenções que visam melhorar a distribuição de produtos de redução de danos e abordar a crise de opioides em curso. Os farmacêuticos são fundamentais para melhorar o acesso à *naloxona* e seringas em farmácias comunitárias. Eles atuam como pontos de contato acessíveis, educando os clientes sobre o uso seguro desses produtos e ajudando a reduzir o estigma associado ao seu uso.

Por fim, o sexto artigo destaca a prática defensiva na profissão farmacêutica, uma área pouco explorada na pesquisa farmacêutica, que desempenha um papel crucial na identificação e mitigação da prática defensiva em saúde por várias razões. Farmacêuticos são frequentemente os profissionais de saúde mais acessíveis, interagindo diretamente com pacientes na dispensação de medicamentos. Sua prática defensiva pode impactar diretamente a qualidade do atendimento, tornando-se crucial entender e abordar esse comportamento para melhorar os cuidados prestados. Embora esse tipo de investigação apresenta desafios, ele pode servir como base para mudanças políticas e maior representatividade profissional, o que, em última análise, aprimoraria a qualidade dos cuidados oferecidos aos pacientes.

Os resultados desta revisão destacam a importância do papel do farmacêutico na prestação de cuidados de saúde de qualidade, especialmente no contexto das drogarias e farmácias. A confiança dos consumidores nas orientações dos funcionários da farmácia é essencial para garantir a adesão ao tratamento e prevenir erros de medicação. Portanto, políticas e intervenções que visam melhorar a formação e a

capacitação dos farmacêuticos são fundamentais para aumentar a confiança do público e otimizar os resultados dos pacientes. Além disso, a colaboração entre farmacêuticos, farmácias e o governo é crucial para enfrentar desafios como a automedicação e garantir que os pacientes recebam cuidados de saúde de qualidade. Os resultados reforçam a importância do farmacêutico não apenas como dispensador de medicamentos, mas como um profissional de saúde essencial para a promoção da saúde pública e para a melhoria da qualidade do atendimento ao paciente. O reconhecimento de suas funções e a valorização profissional são fundamentais para assegurar uma assistência farmacêutica eficaz e conforme às exigências legais. Entretanto, vale ressaltar que a pesquisa enfrentou limitações, como a escassez de artigos focados especificamente na importância do farmacêutico em drogarias. Essa limitação destaca a necessidade de mais estudos específicos que abordam detalhadamente essa temática.

Para futuras pesquisas, sugere-se explorar: a eficácia de intervenções específicas realizadas por farmacêuticos em drogarias no manejo de condições crônicas e na promoção da saúde; a percepção dos consumidores sobre a importância e o papel dos farmacêuticos nas drogarias; e a análise econômica do impacto da atuação farmacêutica nas drogarias sobre o sistema de saúde como um todo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presença e supervisão de um farmacêutico em estabelecimentos de drogaria são cruciais para garantir a qualidade e segurança dos produtos vendidos. A assistência farmacêutica tem um papel importante na prática farmacêutica, abrangendo uma ampla gama de serviços que incluem a gestão de estoque, a promoção de medicamentos genéricos de qualidade e a educação em saúde. Essa abordagem é essencial para melhorar a adesão dos pacientes aos tratamentos, prevenir erros de medicação e assegurar a eficácia dos medicamentos, contribuindo para a promoção da saúde e a qualidade de vida dos pacientes. Contudo, a

ausência frequente de farmacêuticos em drogarias de pequeno e médio porte compromete a prática segura da dispensação de medicamentos, muitas vezes delegada a pessoas sem a devida qualificação técnica. Isso expõe a população a riscos desnecessários e promove o uso inadequado de medicamentos.

A presença constante e a atuação proativa dos farmacêuticos são fundamentais para garantir a conformidade com as normas legislativas e a prestação de cuidados de saúde de qualidade. A importância do farmacêutico nas drogarias é indiscutível. A presença efetiva e a atuação qualificada desses profissionais são fundamentais para assegurar o uso seguro e eficaz dos medicamentos, melhorar a adesão ao tratamento e garantir cuidados de saúde de alta qualidade. Políticas que reforcem a formação e capacitação dos farmacêuticos, bem como intervenções inovadoras, são essenciais para enfrentar os desafios atuais e otimizar os resultados de saúde dos pacientes

REFERÊNCIAS

ANGONESI, D.; SEVALHO, G. Atenção Farmacêutica: fundamentação conceitual e crítica para um modelo brasileiro. **Ciência & saúde coletiva**, v. 15, n. suppl 3, p. 3603–3614, 2010.

ARKSEY H, O'Malley L. Scoping studies: towards a methodological framework. **Int J Soc Res Meth**. 2005;8(1):19-32. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>. Acesso em: 29 mai. 2024.

CHENCHI, L. H. **Assistência farmacêutica enquanto política pública no município de São Carlos-SP**: um olhar a partir do campo CTS. 2021. Tese (Doutorado em Ciência, Tecnologia e Sociedade) – Universidade Federal de São Carlos. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/14262>. Acesso em: 29 mai. 2024.

COMO é o trabalho do farmacêutico industrial? **Hipolabor**, 2019. Disponível em: <https://www.hipolabor.com.br/blog/farmacutico->

industrial/. Acesso em: 29 mai. 2024.

GRAY, M. et al. "Like it was just everyday business": A qualitative study of pharmacy-based naloxone and syringe customer experience. **Journal of the American Pharmacists Association: JAPhA**, v. 63, n. 3, p. 838–846, 2023. Disponível em: [https://www.japha.org/article/S1544-3191\(23\)00011-0/abstract](https://www.japha.org/article/S1544-3191(23)00011-0/abstract). Acesso em 28 mai. 2024.

INDÚSTRIA farmacêutica: características, setores e mercado de trabalho. **FIA**, 2020. Disponível em: <https://fia.com.br/blog/industria-farmaceutica/>. Acesso em: 29 mai. 2024.

LEHNBOM, E. C. et al. Elevating safe use of over-the-counter medications in older adults: A narrative review of pharmacy involved interventions and recommendations for improvement. **Drugs & aging**, v. 40, n. 7, p. 621–632, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37340207/>. Acesso em: 26 mai. 2024.

MATTINGLY, T. J., II; HYMAN, D. A.; BAI, G. Pharmacy benefit managers: History, business practices, economics, and policy. **JAMA health forum**, v. 4, n. 11, p. e233804, 2023. Disponível em: <https://jamanetwork.com/journals/jama-healthforum/fullarticle/2811344>. Acesso em: 28 mai. 2024.

MERKS, P. et al. Patient satisfaction survey of the "Healthy Heart" pharmaceutical care service – evaluation of pharmacy labeling with pharmaceutical pictograms. **BMC health services research**, v. 23, n. 1, 2023. Disponível em: <https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-023-09986-4>. Acesso em: 29 mai. 2024.

NAZARYAN, L. et al. Evaluating consumer self-medication practices, pharmaceutical care services, and pharmacy selection: a quantitative study. **BMC health services research**, v. 24, n. 1, 2024. Disponível

em: <https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-023-10471-1>. Acesso em: 29 mai. 2024.

O'CONNELL, J. Defensive pharmacy practice: a gap in our understanding. **International journal of clinical pharmacy**, v. 43, n. 6, p. 1718–1721, 2021. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8642327/>. Acesso em: 28 mai. 2024.

PRICE, A. D. et al. Evaluation of a pharmacy supported e-cigarette smoking cessation intervention in Northwest England. **BMC public health**, v. 22, n. 1, 2022. Disponível em: <https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-022-13711-1>
x#:~:text=Most%20of%20the%20pharmacists%20reported,likely%20struggle%2C%20managed%20to%20quit.. Acesso em: 29 mai. 2024.

PRADO, L. L. DO. Indústria farmacêutica. **Área de atuação da Reumatologia**, v. 22, n. 3, p. 31–37, 2023. Disponível em: <https://www.reumatologiasp.com.br/artigos/industria-farmacaceutica/>. Acesso em: 29 mai. 2024.

¹Discentes do Curso Superior de FARMÁCIA da CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ *Campus* PIRIPIRI. e mails: gylldvanvictor02@gmail.com;

f.antoniojomes56@gmail.com; cglmarielle@gmail.com

²Docente do Curso Superior de ENFERMAGEM da CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ *Campus* PIRIPIRI. Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Piauí. E-mail: evaldosleal@hotmail.com

³Graduada em Licenciatura Plena em Química pela Universidade Estadual do Piauí – UESPI *Campus* PIRIPIRI. Especialista em Práticas Assertivas da Educação Profissional de Jovens e Adultos, com Ênfase em Didática pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) E-mail: flaviamagalhaes24@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expresspediente Venha

fazer parte de
nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!